

Рис. 1.1. Основные параметры крупных МПТ 18 - 26 габаритов.

Q - отношение массы машины к массе аналогичной машины, выпускавшейся в 1975 году, %.

$K = P_{ном} \cdot \frac{\eta_{пmax}}{\eta_{осн}} \cdot \eta_{лmax}$ - коэффициент предельности, кВт·об/мин.

P - мощность одного якоря, кВт.

Таблица 1.1. Основные данные крупнейших прокатных двигателей постоянного тока

Завод-изготовитель	Год изготоб.	Номинальн. мощность, кВт	Частота вращения	Динамическ. момент, ГД Тс·м ²
Электросила	1979	8000	63/100	45
Электротяжмаш	1979	8000	63/100	45
Сименс (фирма)	1978	8000	50/100	89

сказать, что машины, длительно работающие при указанных значениях средней реактивной э.д.с., будут иметь неудовлетворительную коммутацию.

Величина средней реактивной э.д.с. в общем случае может быть записана следующим образом (формула Пихельмайера):

$$e_M = 2 \xi_K \cdot V_a \cdot W_K \cdot A \cdot l_i, \quad B \quad (1.1)$$

где ξ_K — удельная магнитная проводимость для потоков рассеяния якорной обмотки;

V_a — окружная скорость якоря, м/с ;

W_K — число витков секции;

A — линейная нагрузка якоря, А/м ;

l_i — расчетная длина якоря, м .

Как следует из формулы (1.1), практически на величину активно можно влиять только значением ξ_K . Действительно, уменьшить окружную скорость якоря V_a при неизменной частоте вращения можно только уменьшив диаметр якоря D_a . Но уменьшить диаметр якоря при прочих равных условиях можно только одновременно увеличив длину l_i , как это следует из известного выражения для машинной постоянной:

$$C_A = \frac{D_a \cdot l_i \cdot n}{P_{ЭМ}} = \frac{1}{\pi^2 \cdot \alpha_\delta \cdot B_\delta \cdot A} \quad (1.2)$$

где D_a — диаметр якоря машины, м ;

l_i — расчетная длина якоря, м ;

$P_{ЭМ}$ — электромагнитная мощность, кВт ;

n — скорость вращения якоря, об/с ;

B_δ — индукция в воздушном зазоре, Тл ;

A — линейная нагрузка якоря, А/м ;

α_δ — коэффициент полюсной дуги.

Т.е. уменьшение V_a не дает возможности уменьшить значение реактивной э.д.с. e_r .

Крупные машины всегда делают одновитковыми, т.е. $w_k = 1$, и, таким образом, уменьшить w_k также нельзя. Непосредственное уменьшение линейной нагрузки A также приводит к изменению машинной постоянной (I.2). Если же для сохранения машинной постоянной при одновременном уменьшении A соответственно увеличивать индукцию в зазоре B_δ , то возрастают потери в стали, что повышает нагрев, а также ухудшает рабочие характеристики и к.п.д. двигателя.

Таким образом, единственной величиной, которая может существенно влиять на величину реактивной э.д.с. e_r при прочих равных условиях является величина ξ_k . Однако, практика проектирования крупных машин постоянного тока показала, что изменением размеров паза (применение более широких и мелких пазов) удается уменьшить указанную величину не более, чем на 10 + 15 %. Это связано с тем обстоятельством, что увеличение ширины паза приводит к значительному увеличению насыщения зубцового слоя. Замена магнитных бандажей немагнитными в лобовых частях обмотки позволяет уменьшить лобовую составляющую потока рассеяния, образующего e_r , на 20 + 30 %. Но в связи с тем, что указанная составляющая обычно много меньше основного (пазового) потока рассеяния, общее уменьшение e_r незначительно.

Для уменьшения e_r были попытки применять пазовые демпферы обычной конструкции (Г-образные или в виде короткозамкнутых витков), но и они себя не оправдали. Уменьшение величины e_r было порядка 10 + 15 %, а увеличение потерь в меди и уменьшение коэффициента заполнения паза в большинстве существующих случаях приводило к необходимости уменьшить мощность машины. Более перспективно, на наш взгляд, применение малогабаритных демпферов [II, I2].

а также применение неподразделенных проводников, что исследуется сейчас группой ученых под руководством профессора В.В.Фетисова в Ленинградском политехническом институте.

Во втором случае необходимо исследовать вопрос о повышении нагрева, обусловленного дополнительными потерями от вытеснения тока, и дивергенцию потерь.

В конце 60-х годов рядом исследователей [13, 16, 19] была предложена конструкция машины, у которой обмотка якоря располагается или на поверхности якоря или в специальном немагнитном слое. Благодаря этому резко уменьшается величина магнитной проводимости, следовательно коммутационная способность машины улучшается, что и было подтверждено экспериментально [38, 40, 49] .

Ввиду того, что указанная конструкция якоря займет в нашем дальнейшем исследовании определенное место, более подробное описание известных форм конструктивного исполнения якоря с немагнитным активным слоем будет приведено в разделе I.2. Здесь же пока отметим, что экспериментальные и теоретические исследования показали хорошую работоспособность такой конструкции.

Рассмотрим теперь второй критерий коммутационной надежности машины — коэффициент взаимного демпфирования G_p . Коэффициент демпфирования показывает, какая часть электромагнитной энергии секций, заканчивающих коммутацию, передается на коллектор, т.е. остается несдемпфированной.

Как известно, во всех машинах с пазовым исполнением имеет место так называемая асимметрия коммутации паза [17, 18, 26, 27, 28] , которая заключается в том, что секция, коммутируемая последней в пазу, так называемая обособленная секция, находится в более тяжелых условиях, чем остальные секции паза, из-за отсутствия по соседству с ней в одном пазу замкнутых накоротко контуров, которые

производят взаимное демпфирование. Эти выводы находят опытное подтверждение в том факте, что в момент разрыва контура n -й секции бросок тока на снятых осциллограммах кривых $i_s = f(t)$ наблюдался в $n + 1$ секции [49].

На величину коэффициента демпфирования оказывают влияние еще два фактора: эффект вторичного демпфирования [18] и воздействие вихревых токов в секции. Учет вторичного демпфирования производился также в [49], где было показано, что эффект вторичного демпфирования приводит к изменению G_p не более, чем на 5 + 6 %, вследствие чего его можно не учитывать. Интенсивное протекание вихревых токов в секции оказывает существенное влияние на значение G_p . Это явление усиливает демпфирующее действие. Как показали исследования проф. В.В.Фетисова [50], вихревые токи увеличивают энергию, отводимую от разрываемого контура обособленной секции в обычных обмотках в среднем в 1,5 раза (G_p в простых петлевых обмотках снижается от 0,8 до 0,65).

Исследования В.П.Толкунова [18] позволяют сделать вывод относительно воздействия на G_p параметров якорной обмотки. Перечислим некоторые из них: число секций, приходящихся на один паз U_n , величина щеточного перекрытия β_i , род обмотки, — все эти факторы практически не оказываются на демпфирующие качества обмотки. Значительное влияние на демпфирующие качества обмотки оказывает величина укорочения ε . Так для диаметральной обмотки ($\varepsilon = 0$) имеет место резкое ухудшение демпфирующих свойств. Варианты с $Z/2p$ и $k/2p$ равные целому или нецелому числу дают практически одинаковый результат.

Многочисленные расчеты показали, что средние значения коэффициентов демпфирования лежат в следующих пределах [18, 49]:

диаметральная обмотка $G_p = 1,5$

укороченная обмотка ($\varepsilon < U_n + \beta_i$) $G_p = 0,82 + 0,87$

укороченная обмотка ($\varepsilon > U_n + \beta i$)	$G_p = 0,9 + 0,93$
ступенчатая обмотка	$G_p = 0,65 + 0,75$
якорь с немагнитным активным слоем	$G_p = 0,5 + 0,6$

Как видно из приведенных величин, наименьшее значение коэффициента демпфирования наблюдается в обмотке, заложеной в машине с немагнитным активным слоем. Кроме того, такая обмотка, распределенная равномерно по всей поверхности якоря, имеет еще одно преимущество: в ней нет последней секции в пазу, т.е. нет обособленной секции, которая, как мы уже говорили, находится в самых тяжелых условиях с точки зрения коммутации. Т.е. явление так называемой асимметрии коммутации паза для данной обмотки практически отсутствует [13, 49].

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: единственный существенный способ повышения коммутационной надежности машины — размещение обмотки якоря в немагнитном активном слое, т.к. это мероприятие позволяет уменьшить как величину реактивной э.д.с., так и величину коэффициента демпфирования G_p , а также устранить асимметрию коммутации паза.

1.2. Проблема создания конструкции

машины постоянного тока большой мощности с

немагнитным активным слоем

Основной вывод предыдущего раздела заключается в том, что по ряду причин обмотку якоря следует располагать в немагнитном активном слое. Работы по созданию надежной конструкции якоря с обмоткой, выполненной указанным образом, начались в начале 60-х годов одновременно как советскими, так и зарубежными исследователями [13, 16, 29, 30, 31, 41]. В результате было предложено несколько работоспособных вариантов. Т.к. в дальнейшем нам придется

при анализе сделать выбор между этими вариантами, вкратце охарактеризуем каждый из них, учитывая, что все эти варианты сводятся к двум видам:

1.2.1. На гладкую изолированную поверхность сердечника якоря укладываются секции плотным слоем [41] или с определенными дистанционными промежутками [46], (при этом проводники для лучшего крепления располагаются в соответствующие углубления на поверхности якоря - подобие пазов). Преимущество этой конструкции состоит в том, что наилучшим образом используется активная зона якоря. Однако в крупных машинах невозможно при такой конструкции осуществить эффективную радиальную вентиляцию машины. Кроме того, возникают затруднения, связанные с вопросом надежности передачи вращающего момента от обмотки к корпусу якоря, а также конструктивные затруднения в расположении лобовых частей обмотки. В большинстве практических случаев такая обмотка выполняется однослойной.

1.2.2. Во втором варианте [29, 49] обмотка якоря располагается в своеобразном немагнитном зубцовом слое, который опоясывает внешнюю поверхность якоря. Этот немагнитный слой наносится на гладкую поверхность якоря в виде сегментов, которые крепятся к сердечнику с помощью ласточкиных хвостов.

Указанное исполнение, как правило, выполняют с двухслойной обмоткой якоря и поэтому затруднений с конструктивным расположением лобовых частей в этой модификации якоря практически нет. Ввиду наличия ощутимых дистанционных расстояний, образованных немагнитными зубцами, нет затруднения также в осуществлении радиальной вентиляции. Однако в указанной конструкции значительно хуже используется активная зона якоря.

Различными авторами были исследованы основные рабочие свойства указанной конструкции как первого, так и второго вариантов [31, 41, 47, 49].

- а) Якорь с заливкой обмотки в эпоксидной смоле:
 1. катушка; 2. стеклолента; 3. сердечник;
 4. эпоксидная смола.

- б) Якорь с креплением обмотки в немагнитных уголках:
 1. катушка; 2. уголок; 3. бандаж;
 4. сердечник.

- в) Якорь с плотной укладкой однослойной обмотки на сердечник, закрепленной бандажом:
 1. катушка; 2. бандаж; 3. стеклолента; 4. сердечник.

- г) Якорь с креплением обмотки с помощью колец:
 1. кольцо; 2. катушка; 3. бандаж; 4. сердечник.

Рис. 1.2. Варианты крепления обмотки на гладком якоре.

Проблемы крепления обмотки, характерные для указанных выше конструкций якорей, на наш взгляд, не являются неразрешимыми инженерными задачами. Авторами [29, 30, 32, 33, 36, 41, 45, 49] были предложены различные варианты крепления обмотки на гладком якоре (рис. 1.2 а, б, в, г). В частности, В.П.Толкуновым, В.С.Борунко, В.Я.Эженисом была предложена следующая конструкция: двухлопастная обмотка закреплена в пластмассовых поясах с прямоугольными пазами, кроме того, при выходе из паза осуществляется поворот секции на 90° (рис. 1.3 и 1.4), [30]. Эта конструкция позволяет противодействовать полой силе, возникающей при креплении сердечника путем заделки в эпоксидную смолу за счет разных коэффициентов линейного расширения меди и эпоксидной смолы.

Подводя итог вышесказанному, сделаем следующие выводы:

По условиям нагрева якорь машины с немагнитным активным слоем находится на одном уровне с якорем обычной конструкции.

Якорь указанной конструкции обладает в достаточной степени механической надежностью.

В машинах с немагнитным активным слоем на якоре в основном имеются две проблемы, затрудняющие их проектирование и ухудшающие рабочие и экономические показатели.

Это прежде всего, значительное увеличение величины воздушного зазора (включая немагнитный активный слой) δ_3 . Особенно это относится ко второму варианту исполнения машины с немагнитным активным слоем. Так для указанной конструкции на рис. 1.5 показано отношение величины ее зазора δ_3 к эквивалентному зазору δ_3 машин обычной конструкции в зависимости от мощности машины. Исследуя эту кривую, можно заключить, что значение δ_3 машины с немагнитным активным слоем получается в 3,5 + 6 раз больше по сравнению с зазором в машине с обычным зубцовым якорем. С ростом мощности машины отношение зазора машины с немагнитным активным

Рис. 1.3. Якорь с креплением обмотки в пластмассовых сегментах:

1. Катушка; 2. Сегмент. 3. Бандаж. 4. Сердечник.

Рис. 1.4. Секция якорной обмотки.